

УДК 801.81; 93/94 ББК 91.9:82; 91.9:63

Этнические общности коалиций Чингис-хана и Джамухи (в эпических и исторических источниках)

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич, доктор филологических наук
Жалал-Абадский государственный университет. Кыргызстан

Аннотация. Эпос «Манас» как историко-этнографический источник. Идентифицированы и проанализированы эпонимы, антропонимы, этнонимы в эпосе «Манас», «Сокровенном сказании монголов», Кыргызской родословной и исторических источниках. Сделан вывод, что родоплеменные структуры эпического сорокаплеменного Кыргыз журту к началу XIII в. могли составить основу коалиций Чингис-хана и Джамухи (и Лесных народов) в Центральной Азии и Южной Сибири.

Ключевые слова: Эпос «Манас», «Сокровенное сказание монголов», Кыргызская родословная, сорокаплеменный Кыргыз журту, коалиция Чингис-хана, коалиция Джамухи, Лесные народы.

Ethnic Communities of the Genghis Khan and Jamuha Coalitions (in epic and historical sources)

Eshiev Asylbek Mirzatiлаевич, Doctor of Philology
Jalal-Abad State University. Kyrgyzstan

Resume. Epic "Manas" as a historical and ethnographic source. The eponyms, anthroponyms, ethnonyms were identified and analyzed in the epic "Manas", "The Secret History of the Mongols", the Kyrgyz ancestry and historical sources. It is concluded that the tribal structures of the epic forty tribal Kyrgyz Zhurt by the beginning of the XIII century. could form the basis of the coalitions of Genghis Khan and Jamuhi (and Forest Peoples) in Central Asia and Southern Siberia.

Keywords: Epic "Manas", "The Secret History of the Mongols", Kyrgyz pedigree, the forty-tribal Kyrgyz power, the coalition of Genghis Khan, the coalition of Jamuha, Forest Peoples.

Эпическая трилогия «Манас» состоит из трех частей («Манас», «Семетей», «Сейтек»), которая в совокупности имеет более 60 вариантов. В одном лишь варианте Саякбая Каралаева имеется 500553 стихотворного строка. Эпос «Манас» как историко-этнографический источник¹. Ученые, исследователи позитивно отзывались о созидательной роли фольклора, былин и эпических поэм в этнических исследованиях, в создании летописей и написании отечественной истории, в фиксировании исторических фактов и событий ([2, с. 54], [13, с. 51], [1, с. 37], [10, с. 22], [5, сс. 30–32]) и т.д.

В эпосе «Манас» особо выделяются евразийские региональные державы (журты)²: Кытай журту, Кыргыз журту, Кырым журту, Орус журту³, Ооган журту, очевидно, манасчи-сказителями имелись в виду державные государственные образования

времен эпических событий, соответственно, империи Тан и Ляо, Кыргызский каганат, Хазарский каганат, Древняя Русь, Саффарида и трансоксанская династия Саманидов. Период наивысшего политического подъема кыргызов в Южной Сибири (раннефеодальное государство енисейских кыргызов IX–X вв.) сыграло такую же роль в складывании эпоса «Манас», как Киевское государство в период Владимира Святославовича в IX–X вв. в сложении русских героических (богатырских) былин⁴. Как нам предполагается, эпическая эпоха Кыргыз журту (возможно, IX–X вв.) в целом совпадает с исторической эпохой Кыргызского великодержавия (840–916 гг.)⁵, территория которого простиралась от Прибайкалья на востоке до отрогов Тянь-Шаня на западе.

Геополитическое пространство Центральной Азии, Южной Сибири и Северного Китая в конце XII

¹ Тезисы международного научного симпозиума, посвященного 1000-летию эпоса «Манас». Бишкек, 1995.

² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 152. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

³ Современник эпохи эпоса «Манас» Ибн Хордадбех (820–912/913) в «Книге путей и стран» («Китаб ал-масалик ва-л-мамалик») сообщает о стране славян ас-Сакалиб, где владыкой был князь (<http://www.vostlit.narod.ru/Texts/rus2/Hordabeh/framesetext1.htm>). В эпосе «Манас» говорится о «Великане Сары сакалатов // С шести тысячами воинов» (Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. III китеп. Фрунзе, 1981. С. 107. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. III книга.

Фрунзе, 1981), загостившего из западных земель на тризне хана Кокотая. Примечательно, что тут речь идет о второй половине IX в. Заметки ученых об этнонимах сколот (Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. М., 1998. С. 132), Сколот, Склавь, Саклаб, Сакалиб, Слоут и т.д. (Забелин И. А. История русской жизни с древнейших времен. Часть первая. Доисторическое время Руси. М., 1908. http://az.lib.ru/z/zabelin_i_e/text_0050.shtml).

⁴ Чыныбаев Б. С. Вопросы генезиса и эпохи сложения эпоса // Тезисы международного научного симпозиума, посвященного 1000-летию эпоса «Манас». Бишкек, 1995. Бишкек, 1995. С. 64–66.

⁵ Бартольд В. В. Киргизы: Исторический очерк. Фрунзе, 1927.

– начале XIII вв. По сведениям «Сокровенного сказания монголов» («Сокровенного») и эпоса «Манас» определенная часть кыргызских родоплеменных структур могла сконцентрироваться в коалициях Чингис-хана и Джамухи (и Лесных народов).

Коалиция Чингис-хана. «Сокровенное сказание монголов»⁶: § 120. ... к нам подошли следующие племена: из Чжалаириров - три брата Тохурауны ... Тархунский Хадаан-Далдурхан с братьями, всего пять Тархундов. Сын Мунгету-Кияна-Унгур со своими Чаншутами и Баяудцами. Из племени Барулас - Хубилай-Худус с братьями. ... Из племени Бесуд пришли братья Дегай и Кучугур. ... Неудаец Цахаан-Ува. ... Из племени Дорбен - Мочи-Бедуун. ... Из племени Оронар - Харачар со своими сыновьями. ... Бааринцы: старец Хорчи-Усун и Коко-Цос со своими Менен-Бааринцами⁷.

В эпосе «Манас»⁸: Из тыргоотов тысяч пять⁹; Он рожден в день Чагана // Имя ему дали Чаганбай¹⁰; Тортай из Дорбенов // Кайгыл, Богёл, Тоорил¹¹; Алчын, уйсун и найман¹²; И вот тогда Карача¹³; Уж очень плоховато Кокотёй¹⁴.

Итак, в коалиции Чингис-хана, из структуры кыргызских племен по эпосу «Манас», могли быть: Тархуды (эпический этноним тыргоот), Цахаан-Ува (эпический теозоним Чаган), Дорбен (эпический этноним дорбён), Харачар (эпический этноним Карача), Хорчи-Усун (эпический этноним уйшюн), Коко-Цос (эпический этноним Кокотёй). Перестал зваться именем Усён¹⁵. Возможно, эпические Усён, уйсун; старец Хорчи-Усун; летописный Осень («В лето 6590 Осень умре, Половечьский князь»¹⁶) династические антропимы одного генеалогического древа. Из коалиционных сил в перечне кыргызских племен по «Маджму-ат тавариху» (XV-XVI вв.) Сайф ад-дина Ахсикенди¹⁷ и

исторической устной генеалогии кыргызов¹⁸ значились Дегай (родовой эпоним Тагай) и Баарин (этноним баарын). Не исключено, что летописный половец Варин («... потом с Ростиславом же у Варина вежи взяли»¹⁹) – антропоним племени баарын.

В лагере Чингис-хана отмечено племя Чжалаир, которое незамечается в эпосе «Манас». Джалайир Galair н.-п. м. название тюркск. племени и династии²⁰. У кыргызов имеется народная поэма «Жалайыр жалгыз» в 16 вариантах²¹. Кроме того, из необнаруженных в эпосе «Манас», в лагере Чингис-хана состояли племена Баяуд и Барулас. Племена байат^{22,23}, барласы [12, с. 179] обозначены как тюркские племена. «Тысяча Балагун-Калджа из племени барулас. Говорят так, что [баруласы все] вместе близки с племенами дурбан и баарин и ответвились друг от друга»²⁴. Эмировский антропоним Балагун-Калджа мог бы идентифицироваться с племенем калча²⁵ в эпосе «Манас». Примечательно, что племена баарин, барулас и дурбан (дорбен) этнически родственные племена.

Не исключено, что Коко-Цос и эпический Кокотёй родственные этимоны. У Марко Поло говорится (ГЛАВА LXXXV) о татарском антропониме Когатай племени найман²⁶, обитавшего на севере Китая (Ксанду (Шанду). Есть молва, что Чингис-хан вроде бы сказал: «Чагатай ведь жесток, пусть около него с утра до вечера будет Коко-Чос»²⁷. В эпосе «Манас» Чагатай - сын Орозду²⁸. Эпический Орозду был старшим братом Жакыпа (отца Манаса).

Коалиция Джамухи. «Сокровенное сказание монголов» § 141. После того, в год Курицы (1201), в урочище Алхуй-будах, собрались (на сейм) следующие племена: Хадагинцы и Сальчжиуты совместно; ...договорившись с Дорбен-Татарами...; татарин Алчи...; ...Унгиратский Дергек-Эмель-Алхуй со своими; Горлосский Чоёх-Чахаан со своими; из Наймана

⁶ Тексты из «Сокровенного сказания монголов» и эпоса «Манас» выделены курсивом (Ctrl+I) автором статьи.

⁷ Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SECRET/tovchoo.php#I>

⁸ Перевод эпических стихотворных строк с оригинала осуществлен автором статьи.

⁹ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 283. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

¹⁰ Там же. С. 231.

¹¹ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 44. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

¹² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 92. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

¹³ Там же. С. 181.

¹⁴ Манас. Кокотёйдун ашы. Тыныбек. Семетей баатырдан бир бёлюм. Бишкек, 1994. С. 10. (Манас. Поминка Кокотёя. Тыныбек. Одна часть от богатыря Семетей. Бишкек, 1994).

¹⁵ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 136. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

¹⁶ Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Ленинград, 1926. С. 198.

¹⁷ Маджму-ат таварих // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск I. М., 1973. С. 200-215.

¹⁸ Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. Бишкек, 1995. С. 125.

¹⁹ Русская литература XI-XVIII вв. М., 1988. С. 59.

²⁰ Гафуров А. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. Словарь. М., 1987. С. 143.

²¹ Элдик поэмалар. Эл адабияты. 31-том. Бишкек, 2012. (Народные поэмы. Народная литература. Т. 31. Бишкек, 2012). С. 107-156. В книге размещены три варианта «Жалайыр жалгыз» («Одинокий Жалайыр»).

²² Махмуд Кашгари. Тюрк тилдеринин создюгу - Дивану Лугати ат-тюрк: I том. Бишкек, 2011. С. 141. (Махмуд Кашгари. Словарь тюркских языков - Дивану Лугати ат-тюрк: I том. Бишкек, 2011).

²³ Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Кыргыз этнографиясы боюнча создюк. Бишкек, 2005. С. 97. (Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Словарь по кыргызской этнографии. Бишкек, 2005).

²⁴ Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том I, книга вторая. М.-Л., 1952. С. 269.

²⁵ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. III китеп. Фрунзе, 1981. С. 200-201. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. III книга. Фрунзе, 1981).

²⁶ Марко Поло. Книга о разнообразии мира. http://lib.ru/INPROZ/POLO_M/mir.txt_with-big-pictures.html

²⁷ Лубзан Данзан. Алтын тобчи («Золотое сказание») // Памятник письменности Востока. 1973. X. С. 187.

²⁸ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 103. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

- Гучуут: Найманский Буирух-хан; ...Таргутай-Кирилтух Тайчиудский... § 153. ...Чаган-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар²⁹.

В эпосе «Манас»: В народе катаган³⁰; Тортай из Дорбёнов³¹; Есть алчын, есть и усун³²; Оповести старца конурата Байбака³³; Старец татарин Чагоо³⁴; Он рожден в день Чагана // Имя ему дали Чаганбай³⁵; Есть найман и дуулат³⁶.

Из племен коалиции Джамухи в структуре кыргызских племен по эпосу «Манас» могли быть: Хадагинцы (эпический этноним катаган), Дорбены (эпический этноним дорбён), Алчи (эпический этноним алчын), Унгират (эпический этноним конурат), Чоёх-Чахаан (эпические эпоним Чагоо, теозпоним Чаган), Найман (эпический этноним найман), Дутаут (эпический этноним дуулат). Там же и родоплеменное объединение Татар (Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар, Алухай-Татар). «От Алан-Гоа появилось на свет трое сыновей. Старший из них Букун-Катаки, из рода которого происходит все племена катакин»³⁷. По эпосу «Манас» племя катаган, где его главой был хан Кошой (старейшина кыргызов), считалось самой близкой и надежной этнической единицей в сорокаплеменном Кыргыз журту (Казах, кыргыз, катаган,³⁸ Катаганец эр Кошой³⁹).

Племена Унгират, Найман из лагеря Джамухи числятся в перечне кыргызских племен по «Маджмуат тавариху»⁴⁰ и Кыргызской родословной (конурат, найман)⁴¹. В группе современных кыргызских племен имеются племена конурат, найман, катаган, монолдор⁴². По эпосу еще на Алтае при первом нападении алтайских калмыков (ойратов) на подмогу к кыргызам вызываются племена найман, конурат,

уйшюн, алчын⁴³. У Джувейни (XIII в.) говорится об антропониме Куктай в составе войск Джебе, Субатай-бахадур (1222-1223) и царевиче Кадаган в покорении Булгара, страны асов и Руси (1235-1238)⁴⁴. Исторические антропонимы Гонграт, Аргун и Хулачу (1284)⁴⁵ сильно напоминают эпические эпонимы конурат, аргын (Есть аргын Каракожо)⁴⁶ и калча. Примечательно, что представители племени конграт/хонкират («сотник Хонграт») находились в окрестностях Киева в середине XIII в. [7, сс. 119-120].

Он рожден в день Чагана // Имя ему дали Чаганбай⁴⁷. Это из речи мангула Кюлдюра. Чаганбай – сын Кюлдюра. В тревожные дни для мангульских племен, ему было четырнадцать лет. Кюлдюр отдает Чаганбая в гвардию сорока витязей Манаса. Похоже, ему было дано имя династического теозпонима Чаган. Старец татарин Чагоо⁴⁸. В «Слове о полку Игореве»: «400-402. Аже бы ты былъ, то была чага по ногате, // А кощей по резане»⁴⁹. Здесь, надо полагать, тождественны поэтическое слово чага с эпическим именем старца татарина Чагоо. В «Книге» Марко Поло говорится о татарском боге Начигай [8, с. 195], видимо, имеющий тесные связи с божеством нугайт, или ногот [8, с. 205]. Примечательно, что слова чага и ногата в «Слове о полку Игореве» структурно-семантически взаимосвязаны, как в «Книге» Марко Поло (Начигай, нугайт (ногот)). Возможно, в имени татарского бога Начигай имеется Чига(й), которого можно было бы идентифицировать с лексемами чага из «Слова о полку Игореве» и Чагоо из эпоса «Манас». В исследованиях трактуются, что фамилия Чагин имеет тюркское происхождение (тюрк. сага / сага) [3, Баскаков, с. 279].

Чалыбай сын Кюлдюра⁵⁰. «Про Кунтувдея летописец говорить, что он «бе мужь дерзь и надобень в

²⁹ Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SECRET/tovchoo.php#1>

³⁰ Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек, 2013. С. 43. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева. Бишкек, 2013)

³¹ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 44. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

³² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. - Фрунзе, 1984. С. 233. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

³³ Там же. С. 146.

³⁴ Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек, 2013. С. 20. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева. Бишкек, 2013)

³⁵ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 231. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

³⁶ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 69. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

³⁷ Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том I, книга вторая. М.-Л., 1952. С. 14.

³⁸ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. III китеп. Фрунзе, 1981. С. 14. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. III книга. Фрунзе, 1981).

³⁹ Манас. Манасчы Шаабай Азизовдун варианты боюнча. Бишкек, 2013. С. 60. (Манас. По варианту Шаабая Азизова. Бишкек, 2013).

⁴⁰ Маджму-ат таварих // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск I. М., 1973. С. 200-215.

⁴¹ Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. Бишкек, 1995. С. 132, 186. (Аттокуров С. Кыргызская родословная. Бишкек, 1995).

⁴² Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Кыргыз этнографиясы боюнча создук. Бишкек, 2005. С. 226, 245, 356, 360.

(Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Словарь по кыргызской этнографии. Бишкек, 2005).

⁴³ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 164. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

⁴⁴ Ала ад-дин Ата-Мелик Джувейни. История завоевателя мира (Тарих-и Джехангуша). <http://www.vostlit.narod.ru/Texts/rus3/Juweini/frame.txt.htm>

⁴⁵ Себастаци. Летопись.

<http://www.vostlit.narod.ru/Texts/rus9/Sebastaci/frame.txt.htm>

⁴⁶ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. - Фрунзе, 1984. С. 233. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

⁴⁷ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 231. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. - Фрунзе, 1984).

⁴⁸ Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек, 2013. С. 20. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева. Бишкек, 2013).

⁴⁹ Слово о полку Игореве. Ленинград, 1990. С. 52.

⁵⁰ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 43. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

Руси». Его вместе съ Кульдеюремъ мы видимъ въ походе Игоря Святослевича на половцевъ къ Хоролу въ 1183 г.»⁵¹. Примечательно, что если летописный черноклобуцкий Кульдеюр и эпический мангул Кюлдюр – династические сородичи, то такой тюркский (татарский) антропоним фигурировал бы в Поросье еще за полвека до вторжения татар.

Судя по всему, антропонимы Цахаан, Чоёх-Чахаан, Чаан-Татар в «Сокровенном» родословные потомки эпического эпонима Чайан (прадеда Манаса), теоэпонима Чаган, эпического эпонима Чагоо. Антропонимы Чоёх-Чахаан, Чаан (теоэпоним Чаган, родовой эпоним Кюлдюра, Чаганбая) числились в коалиции Джамухи. В эпосе участвуют и другие фратрии мангулов, этнически не связанные с мангулами Кюлдюра. Это мангульская фратрия Уйшюна (Умюта, Жайсанбая)⁵². В коалиции Чингис-хана находился антропоним Цахаан-Ува. Любопытно, что антропонимы Цахаан, Чахаан, Чаан замечаются одновременно в коалициях Чингис-хана и Джамухи. Надо полагать, что Чаган как теоэпоним первого месяца нового года, традиционно почитался во всех фратриях мангулов.

Алчын, уйшун, найман⁵³. На Алтае, еще в зародыше эпических событий, вышеназванные этносы пригласаются на большое празднество по случаю рождения Манаса. Из казахов старец Уйшюн⁵⁴ // Он витязь мангулов⁵⁵. В эпосе говорится буквально «старец Уйшюн», как и в «Сокровенном» («старец Хорчи-Усун»), он же (Уйшюн) – витязь мангулов. Стало быть, по эпосу Уйшюн и казах, и мангул. Надо отметить, что фратрия Кюлдюра и фратрия Уйшюна (Умюта, Жайсанбая) от начала до конца эпических событий находились вместе с кыргызами Жакыпа (отца Манаса) и Манаса. На Алтае при выборе кыргызского хана (Манаса) мангулы участвуют с решающим голосом наравне со всеми кыргызскими племенами⁵⁶.

§ 159. ... Найманский храбрец Коксеу-Сабрах на урочище Байдарах-бельчир приготовил войско и готовится дать им бой⁵⁷. Коксеу-Сабрах напоминает имени казахского витязя Кокчё (Аидаркан уулу эр Кокчё)⁵⁸, правнука Барака. Барак был патриархом казахских племен в эпосе «Манас». У Рашид-ад-дина: Гокча (Кукчэ), военачальник из гулямов азербайджанского атабека Джехан-Пехлавана из династии Илдегизидов (XII в.)⁵⁹.

По всей видимости, на стороне Джамухи воевали эпические племена катаган, дорбен, алчын, конурат, род Чагоо, найман, род Кокчё, тыргоот, дуулат, позже к ним примыкаются племена керейт, джалаир.

В «Сокровенном» (§202) антропонимы (17) Гучу, (28) Карачар, (29) Коко-Цос, (56) Халчжа, (71) Алчи, (78) Чжедер⁶⁰ среди девятисто пяти нойонов-тысячников (1206 г.), воевавших на стороне Чингис-хана, могли быть отождествлены с племенами в эпосе «Манас» (Этот Кушчу Кутчу бека⁶¹; Я, Кокотёй, уж очень богат⁶²; У него есть народец калча⁶³; Алчын и ябзу⁶⁴; Багыш Жедигера⁶⁵). Пожалуй, эти же антропонимы фигурируют в списке Сол канат (кутчу (кушчу), кытай, Тобёй, жетигер) в Родословной кыргызов⁶⁶.

У Марко Поло имеются сведения (ГЛАВА LXXIII) о топониме Калачиан (Калатиа, Калача)⁶⁷, очевидно, прозванного от исторического и эпического этнонима калча. В эпосе Шоорук кан – хан племени калча (У него народец калча⁶⁸, Хан Шоорук сын Кезека⁶⁹). «351-352. поютъ время Бусово, лелеютъ мечь Шароканю⁷⁰. «Том же лете приде Бонякъ, и Шаруканъ старый и ини князи мнози, и стаща около Лубьна⁷¹. Верней всего, эпический Шоорук кан, Шарокан из «Слова о полку Игореве» и летописный Шарукан династические антропонимы рода калча. Не исключено, что хонгорский этноним «чети бөри» (в формах чедибер, чедигер, четпер) [4, с. 69] родственны с эпическим эпонимом Жедигер (и этнонимом жедигер).

⁵¹ Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX-XIII вв. Монография П. Голубовского. Киев, 1884. С. 151.

⁵² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 231. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

⁵³ Там же. С. 92.

⁵⁴ Там же. С. 62.

⁵⁵ Там же. С. 218.

⁵⁶ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 289. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

⁵⁷ Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SECRET/tovchoo.php#I>

⁵⁸ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1980. С. 154. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

⁵⁹ Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том I, книга вторая. М.-Л., 1952. С. 141.

⁶⁰ Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SECRET/tovchoo.php#I>

⁶¹ Манас. Манасчы Шаабай Азизовдун варианты боюнча. - Бишкек, 2013. С. 340. (Манас. По варианту Шаабая Азизова. Бишкек, 2013).

⁶² Манас. Кокотёйдюн ашы. Тыныбек. Семетей баатырдан бир бёлюм. Бишкек, 1994. С. 9. (Манас. Поминка Кокотю. Тыныбек. Одна часть от богатыря Семетей. Бишкек, 1994).

⁶³ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1980. С. 200. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

⁶⁴ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 62. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

⁶⁵ Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек, 2013. С. 127. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева. Бишкек, 2013).

⁶⁶ Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. Бишкек, 1995. С. 135, 138, 156, 169. (Аттокуров С. Кыргызская родословная. Бишкек, 1995).

⁶⁷ Марко Поло. Книга о разнообразии мира. http://lib.ru/INPROZ/POLO_M/mir.txt_-_with-big-pictures.html

⁶⁸ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 200. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

⁶⁹ Там же. С. 201.

⁷⁰ Слово о полку Игореве. Ленинград: «Сов. писатель», 1990. С. 58.

⁷¹ Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Ленинград, 1926. С. 271.

§ 218. Тогда Тоорил (сын Чаган-гоа. – А. Э.) и говорит: ... Не будет ли мне оказана милость – собрать воедино моих братьев – племя Негус? – 'Быть по селу' – отвечал Чингисхан⁷². «Их называют нукуз, однако они не первые нукузы, так как они суть нируны, как подробно изложено в разделе о тайджиутах»⁷³. (Примечательно, что этноним нирун идентичен с племенем баарын (баарин, байрин, бахрин, нарин)⁷⁴). Племена Негус и нукуз, скорее всего, это эпический эпоним Нукус (Не проклинает ли тебя Нукус)⁷⁵ в эпосе «Манас». Скорее всего, некоторые фратрии каракалпаков (черных клобуков) родового антропонима Нукус присутствовали в коалиции Чингис-хана. К тому же, антропоним Тоорил (Тогорил) связывается с племенем керейт и эпическим теоэпонимом Чаган мангулов. Должно быть, антропонимы Керейт, Тоорил, Чаган, Негус из «Сокровенного» как и эпические эпонимы Тоорулчу, татар Чагоо, этноним каракалпак (Нукус), этноним мангул (теоэпоним Чаган) находились в одной родоплеменной структуре.

Тугарина отождествляли с историческим полковоцем Тугорканом⁷⁶. Может быть, антропонимы Тоорул, Тоорил, Тогорил и Тугарин имеют изначальное идентичное происхождение. Если такое возможно, то летописный Тугоркан (XI в.)⁷⁷ был бы представителем племени керейт или каракалпак (черные клобуки). «Он хан был государем керейтов, конкаитов и других племен, которые входили (в состав) керейтов. Вначале у Он-хана имя было Тогорил»⁷⁸. Кажется, здесь сведения об эпониме Тогорил (Тоорулчу, Тоорил; Тугарин) совпадают.

§ 208. ... В Керейтском походе, мы, восприяв умножение сил от Неба и Земли, сокрушили и полонили Керейтский народ. Когда же мы, таким образом, выключили из объединения главнейший улус, то Найманы и Меркиты пали духом...⁷⁹. В трудах отмечены плачевная судьба хана Керейтского [11, с. 473], родство керейт/герей с башкирами, казахами, каракалпаками

[14, с. 44]. Есть найманы и дуглаты⁸⁰. Известно, что после разгрома керейтов найманы станут очередной жертвой Чингис-хана.

Следовательно, на стороне Чингис-хана могли воевать такие эпические роды и племена, как тыргоот, дорбён, уйшюн, тагай, баарын, кутчу (кушчу), алакчын, калча, кытай, алчын, жедигер, тоорулчу, нукус. Из них племена тыргоот, дорбён, алчын прежде воевали и на стороне Джамухи. Видимо, они к Чингис-хану примкнулись позже.

В «Сокровенном» отсутствуют сведения, что из (§ 239) **Лесных народов**⁸¹ Тубасы (эпический эпоним Тобёй), Киргизы (эпический родовой этноним кыргыз), Шибир (эпический эпоним Шибер), Тухас (тогуз огуз (девять огузов)), Тоелес (эпический эпоним Толёс) воевали на стороне Чингизхана или Джамухи (Кулжан Тобёй бия⁸²; Были сорокаплеменным кыргызом⁸³, В восточной стороне Шибера⁸⁴; Нойгут и толёс⁸⁵). Видимо, они соблюдали вооруженный нейтралитет. «В семь году Нили-хань и Шеху были разбиты Телесцами»⁸⁶. Или, «избирали себе болгары за Краля тридесятолетняго юношу, именем по Мавроурбинъ Телевзия, или Телезия, а по Дуфресну Телеса, или Телевца, которого Феофанъ Телезиномъ, Кралемъ VII называетъ»⁸⁷. Нельзя ли идентифицировать одноименных антропонимов 601 г. и середины VIII в. с эпическим этнонимом толёс и антропонимом Тоелес из Лесных народов.

Примечательно, что отсутствующие в эпосе «Манас», но фигурирующие в «Сокровенном сказании монголов», родоплеменные структуры, отражаются в Кыргызской родословной (баарын, баят, саха-якут, татар, тува⁸⁸; барулас, тагай⁸⁹) как кыргызские роды, племена. Это могло бы означать, что они задолго до эпических событий в «Манасе» выбывали из структуры сорокаплеменного Кыргыз журту.

О синонимичности этнонимов татар, тюрк и кыргызских родоплеменных структур. «2368 татаар – татар, тюрк уруусу»⁹⁰ (татаар – татар, тюркское

⁷² Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SE-CRET/tovchoo.php#1>

⁷³ Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том I, книга вторая. М.–Л., 1952. С. 88.

⁷⁴ Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. Бишкек, 1995. С. 125.

⁷⁵ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 183. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

⁷⁶ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. С. 114.

⁷⁷ Русская литература XI–XVIII вв. М., 1988. С. 58.

⁷⁸ Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Том I, книга вторая. М.–Л., 1952. С. 108.

⁷⁹ Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SE-CRET/tovchoo.php#1>

⁸⁰ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 69. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

⁸¹ Сокровенное сказание монголов. <http://altaica.ru/SE-CRET/tovchoo.php#1>

⁸² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 94. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

⁸³ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 8. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

⁸⁴ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 94. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980). С. 152.

⁸⁵ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 165. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).

⁸⁶ О. Иакинфъ. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Часть I. СПб., 1851. С. 288.

⁸⁷ История разных славянских народов. Часть первая. Иоаннъ Раичъ Архимандритъ. Въ Санктпетербурге, Въ Типографии Корпуса Чужестаранныхъ Единоверцевъ. 1795. С. 230.

⁸⁸ Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Кыргыз этнографиясы боюнча создук. Бишкек, 2005. С. 74, 97, 408, 425, 445, (Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Словарь по кыргызской этнографии. Бишкек, 2005).

⁸⁹ Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. Бишкек, 1995. С. 125.

⁹⁰ Махмуд Кашгари. Тюрк тилдеринин сөздүгү – Дивану Лугати ат-тюрк: I том. Бишкек, 2011. С. 715. (Махмуд Кашгари. Словарь тюркских языков – Дивану Лугати ат-тюрк: I том. Бишкек, 2011).

племя). Так, идентифицируются иштякско-токузские татары⁹¹ с эпическим эпонимом татар Эштек⁹²; орхон-енисейские «(4) тридцать татары (отуз татар)»⁹³ с тридцатью родами (отуз уул)⁹⁴ из Кыргызской родословной; древнетюркские этнонимы (или коалиция племен) «(2) девять огузы (тогуз огуз)»⁹⁵, или «(13) девять татар (тогуз татар)»⁹⁶ с эпическими девятью племенами⁹⁷, оставшихся от сорокаплеменного кыргыза. В эпосе «Манас» есть сведения об идентичности этнонимов татар и ногой, керей: *Старец татар Чагоо*⁹⁸, *Старец ногой Чагоо*⁹⁹; *Из татар эр Эштек*¹⁰⁰, *Из керей эр Эштек*¹⁰¹. Или,

Жакып (отец Манаса): *Род мой тюрк, родичи азы*¹⁰²; *Ему дали имя Манас // Его прапрод тюрк*¹⁰³. Наблюдаются синонимичные этнонимы, которые должны учитываться при изучении этнических корней тюрков [9, с. 120].

Судя по всему, в событиях конца XII и начала XIII вв. в Центральной Азии, Южной Сибири и Северного Китая могли бы принять участие кыргызские этнические общности из эпического Кыргыз журту (соответственно, прежнего Кыргызского каганата), разделившись на противоборствующие группировки, в коалициях Чингис-хана и Джамухи (и Лесных народов).

Литература:

1. Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. Ленинград, 1982.
2. Аникин В. П. Фольклор как часть древнерусской культуры (Некоторые первоочередные задачи изучения) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2000, №2 (2).
3. Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979.
4. Бутанаев В. Я. Историческая ономастика Южной Сибири. Бишкек, 2013.
5. Галиева С. Эпос «Манас» как исторический источник // Тезисы международного научного симпозиума, посвященного 1000-летию эпоса «Манас». Бишкек, 1995.
6. Гафуров А. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков. Словарь. М., 1987.
7. Горский А. А. Свидетели путешествия Плано Карпини: Уникальная информация и ошибки прочтения // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014, №3 (57).
8. Джуманалиев Т. Хрестоматия по древней и средневековой истории Кыргызстана (VII до н.э. – нач. XIII в.). Т. 2. Бишкек, 2007.
9. Закиев М. З. Глубокие этнические корни тюркских народов. Астана, 2011.
10. Закиров С. Эпос «Манас» и историческая действительность // Тезисы международного научного симпозиума, посвященного 1000-летию эпоса «Манас». Бишкек, 1995.
11. Карамзин Н. М. История государства Российского. Книга первая. Ростов-на-Дону, 1997. С. 473.
12. Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976.
13. Котляр Н. Ф. Летописание как явление средневековой книжной культуры // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015, №4 (62).
14. Тумашева Д. Г. Этнические связи западно-сибирских татар // Советская тюркология, 1987, №2.

⁹¹ Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар. Вестник Московского университета. Серия XXIII Антропология № 2/2016. С. 75-85.

⁹² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 99. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

⁹³ Абдыразаков А. Орхон-Енисей байыркы кыргыз-түрк жазуулары жана рух башаттары. Бишкек, 2004. С. 151. (Абдыразаков А. Орхон-Енисейские древние кыргызско-тюркские письмены и истоки духовности. Бишкек, 2004).

⁹⁴ Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Кыргыз этнографиясы боюнча создук. Бишкек, 2005. С. 377. (Каратаев О. К., Эралиев С. Н. Словарь по кыргызской этнографии. Бишкек, 2005).

⁹⁵ Абдыразаков А. Орхон-Енисей байыркы кыргыз-түрк жазуулары жана рух башаттары. Бишкек, 2004. С. 149. (Абдыразаков А. Орхон-Енисейские древние кыргызско-тюркские письмены и истоки духовности. Бишкек, 2004).

⁹⁶ Там же. С. 164.

⁹⁷ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. С. 8. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).

⁹⁸ Манас. Шапак Рысмендеевдин айткан варианты боюнча. Бишкек, 2013. С. 20. (Манас. По варианту Шапака Рысмендеева. Бишкек, 2013).

⁹⁹ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980, с. 14. Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980.

¹⁰⁰ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 99. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

¹⁰¹ Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. С. 14. Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980.

¹⁰² Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. С. 236. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).

¹⁰³ Там же. С. 173.